

ECONOMIC SCIENCES

GREEN LOGISTICS AND SUSTAINABLE TRANSPORT SOLUTION

Mammadova A.

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Department of Economic Theory and Marketing
Azerbaijan University of Architecture and Construction, Baku*

ЗЕЛЕНАЯ ЛОГИСТИКА И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ РЕШЕНИЕ

Мамедова А.М.

*кандидат экономических наук, доцент
кафедра "Экономическая теория и маркетинг"
Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительства, Баку
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8297682>*

Abstract

The article states that Green Logistics has significant potential for environmental control of transport systems, control and minimization of pollution, implementation of energy and resource saving processes, provides an opportunity to provide economic benefits, protect the environment, improve the reputation and image of the company and increase competitiveness in global market and social responsibility. The key technologies for reducing the anthropogenic impact on the environment are: reducing the distance when transporting goods at all stages of the supply chain; increasing the use of local resources (reducing fuel costs and harmful emissions into the atmosphere); the use of modern environmentally friendly energy-saving vehicles.

Аннотация

В статье говорится о том, что зеленая логистика обладает значительным потенциалом для осуществления экологического контроля транспортных систем, контроля и минимизации загрязнения, реализации процессов энерго- и ресурсосбережения, предоставляет возможность обеспечения экономической выгоды, защиты окружающей среды, улучшения репутации и имиджа компании и повышения конкурентоспособности на мировом рынке и социальной ответственности. Ключевыми технологиями для снижения антропогенного воздействия на окружающую среду являются: снижение расстояния при перевозке грузов на всех стадиях цепи поставок; увеличение использования локальных ресурсов (сокращение расходов на топливо и вредных выбросов в атмосферу); применение современных экологически дружественных энерго-сберегающих транспортных средств.

Keywords: green logistics, transport, transport system, transportation, supply chain, pollution, pollutant emissions

Ключевые слова: зеленая логистика, транспорт, транспортная система, транспортировка, цепочка поставок, загрязнение, выбросы загрязняющих веществ

За последние 40 лет логистика превратилась в эффективный инструмент бизнеса. Применение в бизнесе информационных технологий, позволяющих осуществлять обработку огромных массивов информации и обмениваться данными в реальном времени с минимальными затратами, является одним из важных факторов, способствовавших развитию логистического мышления. В результате бурного научно-технического прогресса перед предприятиями возникла необходимость решать такие сложные многоальтернативные и оптимизационные задачи (решать такие задачи без компьютерной поддержки невозможно), как выбор вида транспорта, размещение производства и складов, составление маршрутов движения товаров, управление запасами продукции, прогнозирование спроса и потребностей в ресурсах.

Логистические соображения всегда играли стратегическую роль в бизнесе. Среди розничных и

оптовых продавцов они выходят за рамки управления запасами и транспортировки, чтобы включить один из наиболее важных факторов успеха в бизнесе — расположение по отношению к рынкам или источникам поставок. Среди производителей логистика касается таких основных вопросов, как расположение завода, источники сырья и стандарты обслуживания клиентов. В последние годы изменения в бизнес-среде вынуждают как крупные, так и малые компании уделять особенно пристальное внимание тому, как эта функция соотносится с другими. Государственное регулирование, состояние национальной транспортной системы, энергетические ограничения и технологические разработки — все это важные факторы при формулировании бизнес-стратегии.

В современной логистике ключевой является концепция общих затрат, позволяющая так перегруппировать затраты в цепи: производитель —

оптовая торговля — розничная торговля — конечный потребитель, что уровень общих расходов на продвижение товаров от производителя к потребителю снижается. Неукоснительно соблюдая график поставок, можно отказаться от создания промежуточных складов. Ярким примером тому производственная система Тойоты, которая так же, как и фордовская, основана на системе производственных потоков. Основное различие состоит в том, что если Карл Эмиль Сорэнсен - руководитель Ford Motor Company думал над решением проблемы складирования запчастей, Тоюта просто ликвидировала склады».(1)

В этом случае расходы на транспортировку возрастают, а общие затраты в сети распределения уменьшаются.

С точки зрения бизнеса, методы зеленой логистики в основном включают: управление системой транспортировки (объединенные перевозки, 3PL-логистика (отдельные или комплексные логистические услуги, предоставляемые как аутсорсинг (с передачей части полномочий третьему лицу)), т.е. управление процессом упаковки (с целью уменьшить воздействие упаковочных материалов на окружающую среду), организацию «зеленых» коммуникаций и производства, управление складским хозяйством и отходами.

Логистика должна быть более экологичной, но она не должна быть дорогостоящим бременем. Фактически, забота об окружающей среде идет рука об руку со снижением затрат на цепочку поставок. Цепочка поставок представляет собой сложную систему, в которой устойчивость является приоритетом, включая экономические, экологические и социальные аспекты непрерывного преобразования. Выполнение этих действий связано со сложностью поиска баланса между потреблением, ростом и развитием, постоянным повышением прибыльности и производительности.

Р. Классен и П.Джонсон под управлением «зелеными» цепями поставок понимают «выравнивание и интеграцию экологического менеджмента». [2] С.Шривастава рассматривает GSCM (Управление «зеленой» цепочкой поставок (green supply chain management) как интеграцию экологического мышления в управление цепями поставок, включая дизайн продукта, выбор материала, производственные процессы, окончательную доставку продукции потребителям и управление продуктом вплоть до конца его жизненного цикла. [3] По мнению Дж.Саркиса [4], управление «зелеными» цепями поставок – это добавление «экологичности» к существующей практике, то есть сочетание «зеленых» закупок, «зеленого» производства, «зеленого» распределения и реверсивной логистики.

В работе [5] под зеленой логистикой понимают организацию перемещения грузов, пассажиров, прочие транспортно-логистические услуги, предоставление которых экономическим агентам и агентам социально-бытового сектора осуществляется с использованием экологически безопасных технологий, не увеличивающих и одновременно снижающих уровень антропогенной и техногенной

нагрузки на глобальную экосистему. Авторы выделяют два концептуальных методических положения «зеленой» логистики:

– постепенный и планомерный отказ от экологически вредного и агрессивного транспорта, использующего бензиновые и прочие аналогичные виды топлива с высоким уровнем выделения в атмосферу диоксида углерода;

– интенсификация использования транспортных мощностей не только в целях снижения давления на экосистему, но и снижения нагрузки на транспортно-логистическую инфраструктуру, восстановление которой всегда характеризуется высокой ёмкостью капитала.

Транспорт – один из основных загрязнителей атмосферного воздуха. Его доля в общем объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и подвижных источников. Для того чтобы сам процесс логистики считался экологически безопасным, транспортное решение должно включать усилия по сокращению выбросов углерода.

Грузовые перевозки и транспортная отрасль оказали большое влияние на выбросы парниковых газов (ПГ). Транспорт как сектор является крупнейшим источником выбросов парниковых газов. Чем меньше пробег в использовании транспортного средства (ТС), тем меньше вклад в выбросы парниковых газов.

Повышение скорости в большинстве случаев привело к росту энергоёмкости и увеличению выбросов ПГ. Помимо выбросов ПГ механизация транспорта привела к возникновению проблем дорожных пробок и загрязненности воздуха в больших городах всего мира. [6]

Выбросы ТС парниковых газов вносят существенный вклад в глобальное потепление. В целом по миру наибольшую роль в загрязнении атмосферы и повышении температуры Земли по данным Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) играют в основном: сельское хозяйство, транспорт, промышленность, отходы и домашнее хозяйство.

За счет огромных масштабов потребления топлива и выбросов их вклад в эти процессы в 7 раз превышает вклад всех остальных видов транспорта вместе взятых. Оптимизация транспортной сети может принести компании тройной выигрыш: сокращение нагрузки на окружающую среду, улучшение имиджа и уменьшение затрат по всей цепи поставок. К сфере «зеленой» логистики можно отнести экологические проекты по строительству складов с использованием энергосберегающих технологий и экологически чистых строительных материалов; минимизацию затрат тепловой энергии при обеспечении сохранности и погрузке-разгрузке товаров; применение многооборотной тары и упаковки; повышение грузоподъемности транспортных средств; обеспечение утилизационных процессов в виде обратных цепей поставок (сбор и сортировка отходов, их доставка на распределительные склады, доставка готовой продукции, полученной из отходов, в торговую сеть и т.п.). [7]

Зеленая логистика - «Экологически приемлемая и эффективная транспортная система распределения» Ж.-П. Родриге и др. (канадский ученый в области географии транспорта, в 2019 году Ассоциация американских географов наградила Ж.-П. Родриге премией Эдварда Л. Ульмана за выдающийся вклад в область географии транспорта).

В 2021 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и автомобилей в Азербайджане вырос 39,5 тыс. тонн или 4,7% по сравнению с предыдущим годом и достигло 880,2 тыс. тонн, сообщает Госкомстат. [8]

В 2022 году в Азербайджане объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ стационарных источников и автомобилей вырос по сравнению с предыдущим годом на 50,4 тыс.т или 5,7% и достиг 930,6 тыс.т, сообщает Госкомстат [9].

По видам транспорта выбросы загрязняющих веществ распределяются следующим образом: 87% общего выброса приходится на автомобильный транспорт, около 8% — на железнодорожный, 2% — на дорожный комплекс, чуть более 1% — на воздушный транспорт и 2% — на речной и морской. [10] Некоторые теоретики трактуют эко-логистику - как инновационный метод в логистике, другие — как «менее вредоносная» по отношению к окружающей среде транспортная система, третьи — как применение новых технологий в логистической системе.

Загрязнение окружающей среды стационарными источниками на транспорте происходит от производств, обеспечивающих ремонт транспортных средств, вспомогательных производств, зданий и сооружений.

Факторы, влияющие на уровень транспортного воздействия на окружающую среду. Основным источником загрязнения в городах является транспорт и его воздействие постоянно растет. На уровень загрязнения влияет ряд факторов:

- интенсивность транспортного потока;
- скорость транспортного потока;
- состав транспортного потока;
- тип двигателя;
- тип и качество дорожного покрытия;
- планировочные решения территорий;
- наличие зеленых насаждений.

Логистическая отрасль является логистикой конечного потребителя и учитывает требования клиентов в отношении затрат и сокращения времени поставки, например, в электронной торговле. Вместе с увеличением количества людей растет и объем товаров, которые движутся по городу. Современный город – это транспортно-информационный узел, а скорость и интенсивность процессов достигают своего пика в деловом центре. Большие города страдают от перегрузки транспортной системы, что приводит к пробкам и временным задержкам. А если добавить к существующему трафику людей все возрастающий объем товаров, которые доставляются его жителям автомобилями. Лидеры рынка электронной торговли и доставки уже приучили клиентов получать свои заказы быстро и в большинстве случаев бесплатно. Поэтому потребители ожидают сравнимого уровня

сервиса от всех других игроков. Затраты по обеспечению "бесплатной доставки" ложатся на продавца и перевозчика, "включаются" в стоимость покупок. И если необходимо доставить много товаров низкой стоимости, то возникает "проблема последней мили", когда для отправителя "бесплатная доставка" уже не является рентабельной.

Появление электронной коммерции, как альтернативного способа торговли, сделала продавца и покупателя необычайно близкими друг к другу в виртуальном мире. Современные логистические технологии позволяют транспортировать товары по всему миру по невероятно низкой цене и эффективно доставлять всё что угодно на склад за чертой города. Но вот та самая «последняя миля» оказывается самой тяжелой и длинной. Последняя миля - последний и самый важный этап в цепочке поставок. Он заключается в том, чтобы забрать заказ со склада и вовремя доставить его покупателю, в магазин или в конкретный пункт приема), где розничные торговцы и логистические компании могут одновременно сократить выбросы.

По данным Business Insider, стоимость доставки "последней мили" достигает 53% от всех логистических затрат. Кроме того, что это самая дорогая часть доставки, она еще и самая трудозатратная.

По разным оценкам **треть трафика в городе приходится на грузовой автотранспорт.**

Предпочтение транспортным средствам с низким уровнем выброса в будущем является, пожалуй, ключом к устойчивому улучшению экологической ситуации и качества воздуха. Автомобили с разной технологией двигателя, заправляясь одинаковым топливом, будут производить разный уровень выброса. Поэтому стандарты, применяемые к технологии двигателя, продолжают улучшаться в условиях имеющегося на рынке топлива. Еврокомиссия представила новые экологические стандарты Евро 7 для автомобилей. Ожидается, что стандарт будет введен с 1 июля 2025 года для легковых автомобилей, и с 1 июля 2027 года – для грузовиков и автобусов. Новый стандарт должен позволить значительно снизить общие выбросы оксидов азота (NOx) от легковых автомобилей и микроавтобусов. В частности: на 35% по сравнению с Евро-6; на 56% – по сравнению с Евро VI для автобусов и грузовиков.

Одним из основных новшеств станет установление ограничений не только на выбросы из выхлопной трубы, но и на выбросы жестких частиц от тормозов и шин. При этом новые правила будут касаться всех транспортных средств, включая электрические. Также новый стандарт, среди прочего, предусматривает регулирование долговечность аккумуляторов.

Цель этого:

- повысить доверие потребителей к электрокарам;
- увеличить их срок службы;
- уменьшить потребность в новом критическом сырье, необходимом для их изготовления.

Кроме того, все транспортные средства должны будут соответствовать правилам в течение более длительного периода, чем сейчас – его повысят вдвое. В частности, "легковушки" и микроавтобусы будут проверяться до тех пор, пока они не достигнут:

- 200 000 километров пробега;
- 10-летнего возраста.

Подобное повышение будет касаться и автобусов, а также грузовиков.[11]

Инфраструктура наземного, воздушного и водного транспорта должна быть хорошо развита, а также соответствовать высоким международным стандартам. Интенсивно внедрять также концепцию использования данных телеметрии дорожного движения, оптимизацию маршрутов транспортировки и мобильные устройства, создав собственную стратегию экологичных, соответствующих принципам устойчивого развития решений в области логистики и транспорта.

Путем автоматического планирования маршрута «группирования» или группировки товаров, направляемых в одну и ту же зону в одно и то же временное окно, предприятия могут сократить количество отправляемых транспортных средств и максимально повысить энергоэффективность. Используя интеллектуальное управление автопарком, алгоритмы могут в первую очередь отдавать приоритет отправке экологически чистого автопарка. Это можно сделать, купив электромобили или сотрудничая с автопарком электромобилей.

В заключении, необходимы ключевые технологии и методы смягчения на данный момент: транспортные средства с повышенной топливной экономичностью; гибридные ТС; более чистые дизельные ТС; биотопливо; переход с автомобильного транспорта на железнодорожный (железная дорога в качестве вида транспорта приобретет все большее значение в мультимодальных логистических концепциях) и системы общественного транспорта; немеханизированный транспорт (велосипедный, пеший); планирование землепользования и транспорта. Со временем запланировано освоить биотопливо второго поколения; летательные аппараты повышенной эффективности; новейшие электрические и гибридные ТС с более мощными и надежными аккумуляторами.

Удобная мультимодальная связь с международной сетью транспортной инфраструктуры посредством автомобильного, железнодорожного, морского и воздушного транспорта является важным фактором успеха для транспортных компаний и поставщиков логистических услуг. Чтобы стать одним из мировых лидеров в области транспортной телеметрии, строительства канатных дорог и производства железнодорожных транспортных средств необходимо иметь в своем распоряжении инновационные концепции и технологии для мобильности

будущего, особенно для экологически безопасных транспортных решений в области грузовых перевозок.

Парадоксы зеленой логистики усложняют процесс совершенствования логистической сферы деятельности из-за ориентации на стремление к уменьшению отрицательного воздействия на окружающую среду. Внутренние противоречия между цепью обеспечения экологической устойчивости и промышленными предприятиями, которые ставят неэкологичный автомобильный и воздушный транспорт в приоритет, когда заходит речь о логистической деятельности, можно рассматривать как непримиримые.

Список литературы:

1. Тайити Оно. Производственная система Тойоты: Уходя от массового производства, 2-е изд., Издательство: Институт комплексных стратегических исследований, 2006 г., с. 146-147.
2. Klassen R.D., Johnson P.F. The green supply chain. In: Understanding Supply Chains: Concepts, Critiques and Futures. Oxford, Oxford University Press, 2004, pp. 229–251.
3. Srivastava S. Green supply chain management: a state of the art literature review. International Journal of Management Reviews, 2007, Vol. 9, Iss. 1, pp. 53–80.
4. Sarkis J. Supply chain management and environmentally conscious design and manufacturing. International Journal of Environmentally Conscious Design and Manufacturing, 1995, Vol. 4, Iss. 2, pp. 43–52.
5. Дудин М.Н., Комков Н.И., Лясников Н.В. «Зелёная» логистика как инструмент обеспечения экологической безопасности институционально-инновационного недропользования Европейской Арктики // МИР. – 2016. – Т.7. – № 3 (27). – С.8–17.
6. <https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2020/02/ar4-wg3-sum-vol-ru.pdf>
7. Рыкалин А. Логистическое обеспечение и сопровождение реализации экологических ресурсосберегающих проектов // Логистика. 2015. №11. С.46–50.
8. https://www.turan.az/ext/news/2022/3/subsc/economics_news/ru/3165.htm
9. https://www.turan.az/ext/news/2023/3/subsc/economics_news/ru/3043.htm
10. <https://cyberleninka.ru/article/n/zelenaya-ekonomika-v-azerbaydzhanskoj-respublike-predposylki-i-napravleniya-razvitiya-1>
11. <https://news.obozrevatel.com/economics/economy/v-es-vvedut-novyie-ekologicheskie-standartyi-evro-7-naskolko-podorozhayut-avtomobili.htm>